

ӘОЖ 597.2/5
**ҚИҒАШ ӨЗЕНІНДЕГІ БАЛПАНБАЛЫҚ (*Blicca bjoerkna*)
ПОПУЛЯЦИЯСЫНЫҢ ДИНАМИКАСЫ: БИОЛОГИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ,
ЖЫНЫСТЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ ЖӘНЕ 2020–2024 ЖЫЛДАРДАҒЫ АУЛАУ
НӘТИЖЕЛЕРІ**

ДЖУНУСОВА Г.Г., УТЕУЛИЕВ Т.А., КОРГАМБАЕВА Г.Ш.

«Балық шаруашылығының ғылыми-өндірістік орталығы»

ЖШС-нің Атырау филиалы,

Атырау қ., Қазақстан Республикасы

Аңдатпа. Қиғаш өзені – Қазақстан мен Ресей шекарасында орналасқан, Волга өзенінің шығыс тармағының бірі болып табылады және Каспий теңізіне құяды. 2024 жылдың көктемгі маусымында балпанбалық популяциясы 3-тен 8 жасқа дейінгі дарақтардан құралды, олардың ішінде 3–6 жастағылары басым болды (85,7%).

Балықтардың ұзындығы 16–30 см, салмағы 140–495 г аралығында болды, орташа көрсеткіштері – 23,8 см және 270,0 г. Аналық дарақтардың үлесі 52,5%-ды құрап, уылдырық шашу кезеңінде аналықтардың басым екенін көрсетті.

2020–2024 жылдар аралығындағы мәліметтер бойынша талдау популяцияның жастық құрылымы тұрақты. Жыныстық жағынан жетілген дарақтар 3–9 жас аралығында миграциялайды, ал балықтардың орташа жасы 4,0 жылдан 4,6 жылға дейін артқан. 2024 жылы Қиғаш өзеніндегі кәсіпшілік аулау мұз ерігеннен кейін, наурыз айының басында басталып, жалпы ауланған балық мөлшері 71,015 тонна болды, бұл бөлінген лимиттің 95,7%-ын құрайды.

Зерттеуді Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі қаржыландырады (№ BR23591095 грант).

Түйінді сөздер: Қиғаш өзені, балпанбалық, уылдырық шашу, жыныстық арақатынас, биологиялық көрсеткіштер, балық түрлері, кәсіпшілік аулау.

Мәліметтер және әдістеме

Ихтиофауна үлгілері Қиғаш өзенінен бақылау жылымен аулау арқылы жиналды. Олар өзеннің тоғандық және сағалық бөліктерінен алынады. Ихтиологиялық материал Чугунова Н.И. (1952) [1], Правдин И.Ф. (1966) [2], Засосов А.В. (1976) [3] әдістемелері бойынша жүргізілді. Балық түрлерінің анықтамасы Казанчев Е.Н. [4] және «Қазақстан балықтары» (т.1–3) [5] еңбектері бойынша жасалды.

Қиғаш өзенінің ихтиофаунасы балық шаруашылығындағы маңызына байланысты зерттеліп келеді. Әсіресе жартылай өткінші балық түрлерінің биологиясы жақсы сипатталған.

Зерттеу нәтижелері

Қиғаш өзені Волга өзенінің шығыс тармағының ірі салаларының бірі болып табылады. Ол Қазақстан Республикасының Атырау облысы мен Ресейдің Астрахань облысы аумағынан ағып өтіп, Каспий теңізіне құяды.

Қиғаш өзені көктемгі-жазғы тасқын режиміне тән. Көктемгі су тасқыны сәуір айының екінші жартысында басталып, мамыр айының соңы — маусым айының басына дейін жетеді.

Су айдындарының жылынуы сазан, лақа, табан, көксерке, жайын, қызылқанат, балпанбалық және басқа да балықтардың уылдырық шашуына қолайлы. Балпанбалық (*Blicca bjoerkna*) — тұщы суда тұрақты тіршілік ететін, тұқылар тұқымдасына жатады және *Blicca* туысының жалғыз өкілі болып табылады. Жыныстық жетілуге 3–4 жасында, дене ұзындығы 11–15 см болғанда жетеді. Аталықтар әдетте аналықтарға қарағанда 1–2 жыл ерте және ұсақтау көлемде жетіледі. Уылдырық шашу мамыр айының соңы мен маусымның басында, су температурасы 15–17°C болған кезде өтеді және 1–1,5 айға созылады.

2024 жылдың көктемінде балпанбалық популяциясының уылдырық шашуға қатысқан бөлігі 3-тен 8 жасқа дейінгі дарақтардан құралды, олардың ішінде 3–6 жастағылар басым болды (85,7%) (1-кесте).

1-кесте – 2024 жылы Қиғаш өзеніндегі балпанбалықтың уылдырық шашу популяциясының негізгі биологиялық көрсеткіштері

Жас тобы	Балықтардың ұзындығы (мин–макс), см	Орташа ұзындығы, см	Салмағы (мин–макс), г	Орташа салмағы, г	Балықтардың үлесі, %
3	16–23	22,0	140–225	158,4	21,4
4	21–25	23,0	125–265	191,2	28,6
5	24–26	25,0	221–289	273,6	21,4
6	26–28	27,2	296–421	354,6	14,3
7	28–29	28,5	405–420	412,5	7,1
8	30	30,0	495	495,0	7,1
Барлығы					100,0

2024 жылдың көктемінде Қиғаш өзеніндегі балпанбалық дарақтарының ұзындығы 16–30 см, ал салмағы 140–495 г аралығында ауытқыды. Орташа ұзындығы 23,8 см, орташа салмағы 270,0 г болды. Аналық дарақтардың үлесі 52,5% құрады. Балпанбалықтың биологиялық көрсеткіштері 2-кестеде келтірілген.

2-кесте – 2024 жылы Қиғаш өзеніндегі балпанбалықтың биологиялық көрсеткіштері

Жынысы	Ұзындығы, см			Салмағы, г			Қондылық коэффициенті		Аналықтар дарақтар, %
	мин	макс	орташа	мин	макс	орташа	Фультон бойынша	Кларк бойынша	
Аталық	21	26	23,6	140	495	273	2,08	1,95	52,5
Аналық	16	30	24,0	133	370	255	1,84	1,72	

Көпжылдық деректерді талдау нәтижесінде уылдырық шашу кезеңіндегі миграция барысында аналық дарақтардың үлесі аталықтарға 87,6%-ға дейін өзгередіні анықталды. 2024 жылы аналықтардың үлесі 52,5% болды. Балпанбалықтың жыныстық арақатынасының динамикасы 1-суретте көрсетілген.

1-сурет – 2020–2024 жылдар аралығындағы Қиғаш өзеніндегі балпанбалықтың жыныстық арақатынасының динамикасы, %

2020–2024 жылдар аралығындағы зерттеу нәтижелері бойынша балпанбалықтың биологиялық көрсеткіштері айтарлықтай тұрақтылықпен сипатталды. Балықтардың орташа ұзындығы 23,0–24,5 см, ал орташа салмағы 270,0–343,0 г аралығында өзгерді. 2024 жылы балпанбалықтың орташа жасы 4,2 жылды құрады. Балпанбалықтың негізгі биологиялық көрсеткіштерінің жылдық динамикасы 3-кестеде келтірілген.

3-кесте – 2020–2024 жылдардағы Қиғаш өзеніндегі балпанбалықтың биологиялық көрсеткіштерінің динамикасы

Жылдар	Орташа ұзындығы, см	Орташа салмағы, г	Фультон бойынша қондылық коэффициенті	Орташа АЖТ, мың дана	Орташа жасы, жыл
2020	23,0	300,0	2,25	38,0	4,6
2021	24,5	343,0	2,18	-	4,0
2022	23,9	310,0	1,62	-	4,4
2023	23,8	315,3	2,07	-	4,3
2024	23,8	270,0	1,96	-	4,2

Соңғы жылдары (2020–2024 жж.) балпанбалық популяциясының жастық құрылымы елеулі өзгерістерге ұшыраған жоқ. Жыныстық жағынан жетілген дарақтар көктемгі кезеңде, әдетте, 3–9 жас аралығында уылдырық шашу аймақтарына миграция жасайды. Балпанбалықтың жас құрамы мен оның жылдар бойынша өзгеру динамикасы 4-кестеде көрсетілген.

4-кесте – 2020–2024 жылдар аралығындағы Қиғаш өзеніндегі балпанбалықтың жас құрамының динамикасы (бір ұрпақтың орташа өмір сүру ұзақтығына тең кезең бойынша)

Жасы	жылдар				
	2020	2021	2022	2023	2024
3	23,8	37,33	23,8	33,90	21,4
4	33,3	24,0	35,7	38,98	28,6
5	17,5	22,67	19	8,5	21,4
6	7,9	10,67	11,9	8,5	14,3
7	11,1	2,67	4,8	5,08	7,1
8	4,8	1,33	2,4	5,08	7,1
9	1,6	1,33	2,4	-	1
Орташа жасы	4,6	4,0	4,4	3,2	4,2

2020–2024 жылдар аралығында кәсіпшілік құрамында жасы үлкен дарақтардың үлесі артып, соның салдарынан популяцияның орташа жасы 3,2 жылдан 4,6 жылға дейін ұлғайды.

Балпанбалық— тұщы суда тұрақты тіршілік ететін балық түрі болып табылады. Бұл түрдің негізгі кәсіпшілік аулануы Қиғаш өзенінің сағалық бөлігінде, пайдаланушыларға бекітілген кәсіпшілік учаскелерінде жүзеге асырылады.

2024 жылы кәсіпшілік маусымы мұз ерігеннен кейін, наурыз айының басында басталды. Сол жылы жалпы ауланған балық мөлшері 71,015 тонна болып, бұл көрсеткіш 74,162 тонна мөлшерінде бекітілген лимиттің 95,7%-ын құрады [6] (2-сурет).

2-сурет – 2021–2024 жылдар аралығындағы Қиғаш өзеніндегі балпанбалықтың аулау көлемі

Қорытынды

Осы зерттеу нәтижелері Қиғаш өзеніндегі балпанбалық (*Blicca bjoerkna*) популяциясының қазіргі кезде тұрақты жағдайда екенін көрсетеді. Популяцияның жыныстық және жастық құрылымы айтарлықтай өзгеріске ұшырамаған, бұл түрдің экологиялық тепе-теңдігінің сақталып отырғанын дәлелдейді. Дегенмен, жасы үлкен дарактардың үлесінің артуы мен жыл сайынғы аулау лимитінің жоғары деңгейде игерілуі популяцияны басқаруда сақтықты қажет етеді.

Сондықтан уылдырық шашу кезеңіндегі биологиялық көрсеткіштер мен миграциялық белсенділікті жүйелі түрде бақылап, зерттеуді жалғастыру ұсынылады. Сонымен қатар, осы кезеңде кәсіпшілік аулауды қатаң қадағалау — балпанбалық қорының тұрақтылығын сақтау және түрді ұтымды пайдалану маңызды болып табылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Чугунова Н.И. Балықтардың жасын және өсуін зерттеу жөніндегі нұсқаулық. – М.: КСРО ҒА баспасы, 1952. – 163 б.
2. Правдин И.Ф. Балықтарды зерттеу жөніндегі нұсқаулық. – М.: Азық-түлік өнеркәсібі, 1966. – 376 б.
3. Засосов А.В. Промысла түсетін балықтардың санының динамикасы. – М.: Азық-түлік өнеркәсібі, 1976. – 312 б.
4. Казанчев Е.Н. Каспий теңізі балықтары (анықтамалық). – М.: Жеңіл және азық-түлік өнеркәсібі, 1981. – 99 б.
5. Қазақстан балықтары. – Алматы, 1989. – Т.2, 3, 4. – 51, 123, 127, 149, 161, 312 б.
6. Биологиялық негіздеме. «Балық шаруашылығына жататын су айдындарының және (немесе) олардың учаскелерінің балық өнімділігін анықтау, балық пен басқа да су жануарларын аулаудың ең жоғарғы шекті көлемдерінің биологиялық негіздемесін әзірлеу, Жайық–Каспий бассейніндегі халықаралық, республикалық маңызы бар және ерекше қорғалатын табиғи аумақтардағы балық шаруашылық су айдындарында балық аулауды реттеу мен басқару режимін әзірлеу, сондай-ақ жергілікті маңызы бар су айдындарындағы балық ресурстарының жай-күйін бағалау». Бөлім: Жайық өзені және оның сағалық кеңістігі, Қиғаш өзені және оның сағалық кеңістігі, «Ақжайық» мемлекеттік табиғи резерватының буферлік аймағы. – 2024 ж.